

**TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA BOSHLANG'ICH SINIF
O'QITUVCHILARINI ILMIY FAOLIYATGA YO'NALTIRISHNING
ETNOPEDAGOGIK ASOSLARI**

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

Nizomiy nomidagi O'ZMPU Tarix

kafedrasi dotsenti, tarix fanlari falsafa doktori (PhD)

Tel:+998975438305

O'rinboeva Umida Hamro qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU

*"Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim)" yo'nalishi 1-bosqich magistranti*

umidaorinboeva929@gmail.com Tel:+998940754676

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim islohatlari, xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4623-son qarori 4-modda, O'zbekiston Respublikasi Qonuni 29.10.2019 yildagi O'RQ-576-son "Yoshlarni ilm-fan va ilmiy faoliyatga jalb etish" 11-modda, Oliy ta'lim muassasalarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlaridan mazkur jarayonning huquqiy asoslari sifatida foydalanilgan. Maqolada taraqqiyot strategiyasi sharoitida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy faoliyatga yo'naltirishning etnopedagogik asoslari tahlil qilinadi. Ta'lim tizmida milliy qadriyatlar, xalq pedagogikasi, ma'naviy meros va zamonaviy ilmiy-pedagogik yondashuvlar o'rtasidagi o'zaro bog'lik ochib beriladi. Taraqqiyot strategiyasi doirasida ta'lim sohasini rivojlantirish, o'qituvchilar malakasini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash va innovatsion pedagogik modellarni joriy etish ustuvor vazifalar sifatida belgilangani mazkur yo'nalishning dolzarbligini kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: etnopedagogika, boshlang'ich ta'lim, ilmiy faoliyat, taraqqiyot strategiyasi, milliy qadriyatlar, pedagogik innovatsiya.

Аннотация: В данной статье в качестве правовой основы использованы осуществляемые в Узбекистане реформы в сфере образования, в частности, статья 4 Постановления Президента Республики Узбекистан № PQ-4623, статья 11 Закона Республики Узбекистан № ORQ-576 от 29 октября 2019 года «О привлечении молодежи к науке и научной деятельности», а также нормативно-правовые

документы, регулирующие высшие учебные заведения. В статье анализируются этнопедагогические основы направления учителей начальных классов к научной деятельности в условиях стратегии развития. Раскрывается взаимосвязь между национальными ценностями, народной педагогикой, духовным наследием и современными научно-педагогическими подходами в системе образования. В рамках стратегии развития приоритетными задачами определены развитие сферы образования, повышение квалификации учителей, улучшение качества образования и внедрение инновационных педагогических моделей, что усиливает актуальность данного направления.

Ключевые слова: этнопедагогика, начальное образование, научная деятельность, стратегия развития, национальные ценности, педагогическая инновация.

Abstract: *This article uses as a legal basis the educational reforms being implemented in Uzbekistan, in particular, Article 4 of the Resolution No. PQ-4623 of the President of the Republic of Uzbekistan, Article 11 of the Law of the Republic of Uzbekistan No. ORQ-576 dated October 29, 2019 "On involving youth in science and scientific activity," as well as normative legal documents regulating higher education institutions. The article analyzes the ethnopedagogical foundations of directing primary school teachers toward scientific activity in the context of the development strategy. It reveals the interconnection between national values, folk pedagogy, spiritual heritage, and modern scientific-pedagogical approaches within the education system. Within the framework of the development strategy, priorities such as the development of the education sector, improvement of teachers' qualifications, enhancement of education quality, and the introduction of innovative pedagogical models further increase the relevance of this direction.*

Keywords: *ethnopedagogy, primary education, scientific activity, development strategy, national values, pedagogical innovation.*

Zamonaviy ta'lim tizmidagi o'qituvchilarning ilmiy faolligini oshirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim jarayonining poydevorini yaratadigan asosiy sub'ekt sifatida muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, ularni ilmiy izlanishlarga yo'naltirish taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Etnopedagogika esa xalqning asrlar davomida shakllangan tarbiyaviy tajribasini o'zida mujassam

etgan sohadir. Ushbu yondashuvni ta'lim jarayoniga joriy etish orqali o'qituvchilarda nafaqat kasbiy, balki ilmiy kompetensiyalar ham rivojlanadi.

Etnopedagogika- xalq pedagogikasiga asoslangan holda ta'lim va atrbiya jarayonlarini tashkil etishga qaratilgan ilmiy yo'nalishdir. Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida etnopedagogik yondashuv quyidagi vazifalarni bajaradi:

- o'quvchilarda milliy o'zlikni anglashni shakllantirish
- ijodiy va mustaqil fikrlashni rivojlantirish
- ta'limga qiziqishni oshirish.

“Ta'lim to'g'risi”dagi qonunning 4-moddasida ta'lim tizimining asosiy prinsiplari sifatida uzluksiz, ochiqlik, insonparvarlik va teng imkoniyatlilik tamoyillari belgilangan bo'lib, mazkur prinsiplarga ko'ra ta'lim jarayoni shaxs rivojini ta'minlashga yo'naltiriladi.¹ Xususan, ta'lim olishda barcha insonlarning imkoniyatlari teng ta'minlanishini nazarda tutiladi. Bu shuni anglatadiki, shaxsning millati, tili, jinsi, diniy e'tiqodi yoki ijtimoiy kelib chiqishi ta'lim olishiga to'sqinlik qilmasligi kerak.

Taraqqiyot strategiyasi doirasida ta'lim tizimida quyidagi ustuvor vazifalar belgilangan: -ta'lim sifatini oshirish, innovatsiyalarni joriy etish, o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini rivojlantirish.² Etnopedagogika esa ushbu vazifalarni amalga oshirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Milliy qadriyatlarga asoslangan ta'lim modellari o'qituvchilarni ilmiy izlanishlarga rag'batlantiradi. Taraqqiyot strategiyasida ta'lim sohasini rivojlantirish inson kapitalini kuchaytirishning hal qiluvchi omili sifatida qayd etilgan. Mazkur strategik yondashuv boshlang'ich sinf o'qituvchisi oldiga ham yangi talablarni qo'yadi. Endi o'qituvchi: milliy va xalqaro ta'lim tendensiyalarini anglay olishi; dars jarayonlarini tahlil qila olishi; innovatsion g'oyalarni sinovdan o'tkazish; o'quvchining rivojlanish dinamikasini kuzatish; o'z faoliyat natijalarini ilmiy asosda baholay olishi lozim. Demak taraqqiyot strategiyasi doirasida o'qituvchini ilmiy faoliyatga yo'naltirish faqat shaxsiy kasbiy o'sish masalasi emas, balki davlatning ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan umumiy siyosati bilan bog'lik vazifadir.

O'zbekiston Respublikasining 2019-yil “ilm-fan va ilmiy faoliyat” to'g'risidagi 576-son 11-moddasida qonunida shunday deyilgan: Yoshlarni ilm-fan va ilmiy faoliyatga jalb etish, tegishli davlat dasturlarini ishlab chiqish, ta'lim tashkilotida iste'dodlarni aniqlash, tanlash, tarbiyalash bo'yicha tegishli chora-

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4623-son qarori 4-modda

² https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144

tadbirlar olib borish, tegishli yo‘nalishlar bo‘yicha ixtisoslashtirilgan maktablar, maktab-internatlar, maxsus sinflar, markazlar va o‘quv kurslari tashkil etish, ta‘lim jarayonida egallangan bilimlarni kundalik turmush va kasbiy faoliyatda samarali qo‘llay olishga qaratish, ta‘lim oluvchilar o‘rtasida turli tanlovlar uyushtirib borish va rag‘batlantirish, chet el yetakchi ilmiy tashkilotlari va ta‘lim muassasalariga magistratura va doktorantura dasturlarini o‘tash, malaka oshirish, tajriba orttirishga yuborish orqali va boshqa shakllarda amalga oshiriladi.²³

Yosh olimlarning ilmiy tashkilotlar va ta‘lim muassasalari, ishlab chiqarish va boshqa tarmoqlardagi ilmiy uyushmalari davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi.

Ilmiy tashkilotlar va oliy ta‘lim muassasalarida yosh olimlar va talabalarning ilmiy faoliyat yuritishi uchun tegishli shart-sharoitlar yaratilishi lozim. Moddada yoshlarni ilm-fan sohasiga keng jalb etishni davlat siyosatining muhim yo‘nalishi sifatida belgilaydi. Iqtidorli yoshlarni aniqlash va rivojlantirish, ta‘lim jarayonida olingan bilimlarni amaliyot bilan uyg‘unlashtirish, tanlov va rag‘batlantirish mexanizmlarini joriy etish orqali ilmiy salohiyatni oshirish ko‘zda tutilgan va albatta yosh olimlarni qo‘llab-quvvatlash, ular uchun ilmiy tashkilotlar va oliy ta‘lim muassasalarida zarur shart-sharoitlar yaratish hamda xalqaro tajriba almashuvini yo‘lga qo‘yish davlatimizning ustuvor vazifalaridan biri ekanligi ifodalanadi.

Zamonaviy ta‘lim tizimida o‘qituvchining refleksiv qobiliyati, tahliliy fikrlashi va innovatsion loyihalarda ishtirok etishi muhim ko‘rsatkich sifatida baholanmoqda. O‘zbekistonda ham o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash, masofaviy va aralash malaka oshirish shakllarini kengaytirish, maktablarni malakali kadrlar bilan ta‘minlash vazifalari davlat darajasida ilgari suriladi.⁴⁴

Xulosa qilib aytganda boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini ilmiy faoliyatga yo‘naltirish bugungi ta‘lim tizmining strategik ehtiyoji hisoblanadi. Chunki, ta‘lim sifati ko‘p jihatdan o‘qituvchining tahliliy, tadqiqotchilik va innovatsion salohiyatiga bog‘liq. Ushbu yo‘nalishda samaradorlikka erishish uchun maktab, malaka oshirish tizimi va oliy ta‘lim muassasalari o‘rtasida uzviy hamkorlik, metodik ta‘minot va ilmiy rahbarlik mexanizmini takomillashtirish zarur.

³ O‘zbekiston Respublikasi Qonuni 29.10.2019 yildagi O‘RQ-576-son “Yoshlarni ilm-fan va ilmiy faoliyatga jalb etish” 11-modda

⁴ <https://president.uz/oz/lists/view/3864>

FRANCE

FRANCE

Demak, boshlang'ich sinf o'qituvchilarini etnopedagogik asosda ilmiy faoliyatga yo'naltirish milliy ta'lim mazmunini boyitish, pedagogning kasbiy maqomini yuksaltirish va sifatli ta'limni ta'minlashga xizmat qiluvchi ustuvor yo'nalishdir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Mutalipova M.J. Xalq Pedagogikasi.
2. S.Valieva, K.Tulenova. Ilmiy tadqiqot metodologiyasi, 2016.
3. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 9-sentyabrdagi qonuni "Ta'lim to'g'risidagi" qonun 4-modda Ta'lim sohasining asosiy prinsiplari.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2022-2026- yillarga mo'jallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.
https://president.uz/oz/pages/view/strategy?menu_id=144
5. O'zbekiston Respublikasi Qonuni 29.10.2019 yildagi O'RQ-576-son "Yoshlarni ilm-fan va ilmiy faoliyatga jalb etish" 11-modda.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan nutqi, o'qituvchilarning doimiy kasbiy rivojlanishi va malaka oshirish tizmi haqidagi qoidalar
<https://president.uz/oz/lists/view/3864>
7. Volkov G.N Etnopedagogika 1999.

